

CHIQUINDI GAZLARNI CHANGLARDAN TOZALASH QURILMALARI VA ULARNING AHAMIYATI

N.O.Urinboyeva

Farg`ona politexnika instituti tadqiqotchi

avvval2009@mail.com

Annotatsiya: Ushbu ilmiy izlanishda sanoat chiqindilaridan, xususan changli gazlardan atmosferani tozalash qurilmalarini o`rganadi. Mexanik quruq chang ushlagichlar va filtrlar (chuqur tozalovchi, havo, sanoat) orqali tozalash jarayoni tasvirlanadi. Ho`l changyutgichlar samarali tozalash imkonini berib, ammo qo`shimcha xarajatlar bilan bog`liq. Maqsad sanoat chiqindilarini samarali boshqarish va ekologik muvozanatni saqlash uchun yangi texnologiyalarni o`rganish.

Kalit so`zlar: Chiqindi gazlar.Changli gazlar. Mexanik quruq chang ushlagichlar. Filtrlar.Ho`l changyutgichlar. Sanoat chiqindilari.Ekologik muvozanat. Donador filtr.

Sanoat zamonaviy jamiyatning asosidir, ammo u o'zi bilan jiddiy ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Zavod mo`rilaridan chiqadigan ifloslantiruvchi moddalar,suv resurslarida qolgan chiqindilar va tuproqqa tarqalgan kimyoviy moddalar ekotizimlar muvozanatini buzadi. Bu ifloslantiruvchi moddalar havo sifatini pasaytiradi, suv resurslarini ifloslantiradi va tuproq unumdorligini pasaytiradi.

Hozirgi kunda atmosfera havosining asosiy ifloslantiruvchi manbalariga barcha sanoat korxonalarini, avtotransport, issiqlik elektr stansiyalari, yoqilg`i yoqish shoxobchalari, chorva komplekslari va shu kabi manbalar kiradi. Har bir manbada o`ziga xos chiqindi gazlar hosil bo'ladi va atmosfera havosiga tashlanadi. Masalan, qora metallurgiya korxonalarida rudalarni tayyorlash va ularni eritish jarayonida oltingugurt angidridi (SO_2), changlar; rangli metallurgiya korxonalarida oltingugurt angidridi (SO_2), changlar, vodorod florid (HF);

kimyo korxonalarida noorganik, organik birikmali changlar, uglerod dioksidi (CO_2), uglerod oksidi (CO), ammiak (NH_3), oltingugurt angidridi (SO_2), azot oksidlari (NO , NO_2 , NO_2 , N_2O_3 , N_2O_5), vodorod florid (HF), vodorod xlorid (HCl), vodorod sulfid (H_2S) va shu kabi boshqa gazlar; avtomobil transportidan 100dan ortiq turli ko‘rinishdagi zaharli chiqindi gazlar, shu jumladan kanserogen uglevodorodlar, tetraetil qo‘rg‘oshin birikmalari hosil bo‘ladi va atmosfera havosiga tashlanadi. Atmosferaga tashlanadigan chiqindi gazlar uzluksiz, davriy, zalp bilan yoki bir lahzada tashlanishi mumkin. Bir lahzada tashlanadigan holatda qisqa vaqt ichida atmosfera havosiga juda katta miqdorda zaharli birikmalar tashlanishi mumkin. Bunday ko‘rinishdagi tashlamalar ko‘pincha avariya holatlarida, ishlab chiqarishda tez yonuvchan chiqindilarni maxsus maydonlarda yoqilganda hosil bo‘ladi. Ba‘zan avariya natijasida bir lahzali tashlamalar sekundning yuzdan bir ulushida juda yuqoriga tashlanib, atmosfera havosini keskin ifloslaydi.

Sanoatda eng ko‘p tarqaladigan chiqindilardan biri changli gaz chiqindilaridir, va bu chiqindilar deyarli barcha sanoat tarmoqlarida hosil bo‘ladi. Bu jarayon atmosferaning havosini jiddiy ifloslanishiga olib keladi. Changli chiqindilar, odatda, mahsulot ishlab chiqarish jarayonida paydo bo‘ladi. Masalan: Un tortish korxonalarida un changlari hosil bo‘ladi. Qurilish materiallari ishlab chiqarish: gips, alebastr, sement va boshqa qurilish materiallari changi ajraladi. Mineral o‘g‘it ishlab chiqarish: mineral o‘g‘it changlari chiqadi. Tog‘-kon kombinati: rudalar changi hosil bo‘ladi. Chang zarralari ko‘pincha ishlab chiqarilayotgan mahsulotning bir qismi hisoblanadi, shuning uchun ularni ushlab qolish va ishlab chiqarish jarayoniga qaytarish juda muhimdir. Changli chiqindilarni zararsizlantirish uchun bu changlarning xususiyatlarini aniqlash zarur, chunki chang zarralarining o‘ziga xos xossalari qarang tozalash usuli va apparatlari ham turlicha bo‘ladi.

Gazlarni **mexanik quruq chang ushlagichlarda** tozalash jarayoni turli mexanizmlar asosida amalga oshiriladi. Bu usullar asosan chang zarralarini ushlab qolishning fizik kuchlariga asoslanadi:

Gravitatsion usul: Zarralar og‘irlik kuchi ta‘sirida kamerada to‘planadi.

Inersion usul: Gaz oqimi yo‘nalishini keskin o‘zgartirib, zarralar ajratib olinadi.

Markazdan qochma kuch: Siklonlar yordamida gaz oqimidagi zarralar markazdan qochma kuch orqali ushlab qolinadi.

Bu apparatlar oddiy tuzilishga ega va ko‘pincha sanoatda changli gazlarni tozalash uchun qo‘llaniladi. Ammo, samaradorligi yuqori bo‘lmaganligi sababli, odatda gazlarni tozalashning boshlang‘ich bosqichlarida qo‘llanadi, ya‘ni keyingi tozalash jarayonlari uchun tayyorgarlik sifatida xizmat qiladi.

Filtrlar ishlatilish maqsadiga va gazlarning chiqish-kirish konsentratsiyasiga qarab uch sinfga bo‘linadi:

1. Chuqur tozalovchi filtrlar (yuqori samaradorlik yoki absolut filtrlar):

Tozalash darajasi: 99%.

Tozalanuvchi gaz konsentratsiyasi: 1 mg/m³ dan yuqori bo‘lmasligi kerak. Maqsad: O‘ta zaharli zarralarni tozalash uchun qo‘llanadi.

Regeneratsiya: Ushbu filtrlar qayta tiklanmaydi, ya‘ni bir marta ishlatilgandan so‘ng almashtiriladi.

2. Havo filtrlari:

Qo‘llanishi: Ventilatsiya va sovitish tizimlarida ishlatiladi. Gaz tezligi: 2,5–3 m/s.

Tozalanuvchi gaz konsentratsiyasi: 50 mg/m³ gacha. Regeneratsiya: Filtrlar regeneratsiya qilinishi yoki qilinmasligi mumkin.

3. Sanoat filtrlari: Maqsad: Sanoatda changli gazlarni tozalash uchun qo‘llanadi.

Chang konsentratsiyasi: 60 g/m³ gacha bo‘lganda qo‘llanadi. Regeneratsiya: Bu filtrlar ishlatilgandan keyin regeneratsiya qilinadi, ya‘ni tozalanib qayta ishlatiladi. Matoli filtrlar: Sanoatda keng qo‘llanadi. So‘nggi paytlarda yuqori harorat va agressiv muhitga chidamli matolar ishlab chiqilishi natijasida bunday filtrlarning qo‘llanilishi kengaymoqda.

Tolali filtrlar. Ushbu filtrlarning filtrlovchi elementi bir yoki bir necha qavatdan iborat bo‘lib, ular orasida tolalar bir xil taqsimlangan bo‘ladi. Bunday filtrlar hajmiy ta‘sirga ega bo‘lib, zarralami qavatlarning butun chuqurligi bo‘yicha ushlab qoladi va yig‘adi. Chang zarralarining yaxlit qatlami faqat zich material ustida hosil bo‘ladi. Filtrlar uchun tabiiy yoki maxsus ishlab chiqilgan va qalinligi 0,01 dan 100 mkm gacha bo‘lgan tolalar qo‘llaniladi.

Donador filtrlar. Ushbu filtrlar tolasimon filtrlarga qaraganda gazlarni tozalashda kamroq ishlatiladi. Donador filtrlarning afzalliklari: yuqori haroratda va agressiv muhitda ishlash imkoni 46 www.ziyouz.com kutubxonasi borligi, katta mexanik va bosim o'zgarishlarining og'irligini ko'tarishi hamda keskin harorat o'zgarishlariga chidamliligidir. Donador filtrlar nasadkali va qattiq donadorli filtrlarga bo'linadi.

Ho'l changyutgichlar changli gazlarni tozalashda samarali bo'lib, qator afzalliklari va kamchiliklari mavjud.

Afzalliklari:

1. Kam xarajat va yuqori samaradorlik: Qurilmalar nisbatan arzon va samarali ishlaydi.

2. Mayda zarralarni tozalash: 0,1 mkm gacha bo'lgan kichik chang zarralarini ham tozalash imkoniyati mavjud.

3. Yuqori harorat va namlikdagi gazlarni tozalash: Portlovchi va yonuvchi changli gazlarni ham xavfsiz tozalash imkoniyati bor.

4. Tuman va boshqa komponentlarni tozalash: Chang zarralari bilan birga, gazdagi boshqa tuman yoki aralashmalarni ham birgalikda tozalash mumkin

Kamchiliklari:

1. Shlam hosil bo'lishi: Chang zarralari suyuqlikka o'tib, oqova suv hosil bo'ladi, bu esa qo'shimcha tozalash xarajatlarini talab qiladi.

2. Tomchilarning yig'ilishi: Gaz oqimi bilan tomchilar apparatdan chiqib, quvurlarda to'planib qolishi mumkin.

3. Agressiv gazlarni tozalash: Agressiv gazlar tozalanganda kislotali muhit hosil bo'ladi, bu esa kommunikatsiyalarni korroziyadan saqlash uchun qo'shimcha chidamli materiallar bilan qoplashni talab qiladi, natijada xarajatlar oshadi. Asosan suv namlovchi suyuqlik sifatida ishlatiladi.

Xulosa shuki har qanday sanoat tarmog'idan chiqayotgan chiqindilar ushlab qolinishi, tozalanishi va zararsizlantirilishi muhimdir. Ushbu ilmiy izlanishdan asosiy maqsad sanoat korxonalaridan ajralib chiqayotgan chiqindilarni ushlab qolish, zararsizlantirish, tozalash va qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalari o'rganish

va yangi innovatsion qurilmalarni amaliyotga joriy etish. Bu, kelajakdagi mutaxassislarni chiqindilarni samarali boshqarish, atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, ularni foydali mahsulotga aylantirish mas’uliyatiga o‘rgatishga yo‘naltirilgan. Har qanday sanoat tarmog‘idan chiqayotgan chiqindilar, xususan changli gazlar, atmosfera havosini jiddiy ifloslantirishi mumkin. Ularni tozalash va zararsizlantirish muhimdir. Changli gazlarni tozalashda mexanik quruq chang ushlagichlar va filtrlar turli usullar bilan qo‘llaniladi. Mexanik usullar, masalan, gravitatsion va markazdan qochma kuch orqali, chiqindilarni boshlang‘ich bosqichda tozalashda samarali. Filtrlar esa chiqindi gazlarning konsentratsiyasi va tozalash darajasiga qarab uch sinfga bo‘linadi: yuqori samaradorlikka ega chuqur tozalovchi filtrlar, havo filtrlari va sanoat filtrlari. Ushbu qurilmalar sanoat chiqindilarini samarali boshqarish va atrof-muhitni himoya qilish uchun zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Очистка газов в производстве фосфора и фосфорных удобрений / Под ред. Тарата Э. Я. JL: Химия, 1979 г.
2. Комаров В. М. Адсорбенты и их свойства. Минск: Наука и техника, 1977 г.
3. Аэров М. Е., Тодес О. М. Гидравлические и тепловые основы работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым слоем. JL: Химия, 1968 г.
4. M.N Musayev sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari Toshkent-2011
5. Коузов П. А., Мальгин А. Д., Скрыбин Г. М. Очистка от пыли газов и воздуха в химической промышленности. JL: Химия
6. Очистка газов в производстве фосфора и фосфорных удобрений / Под ред. Тарата Э. Я. JL: Химия, 1979 г
7. Оборудование и сооружения для защиты биосферы от промышленных выбросов. М.: Химия, 1985 г